

**YASMIQ NAVLARI POYA BALANDLIGI, BARG VA SHOXLAR SONIGA
MIKROO'G'ITLAR (MARGANES, BOR) NING TA'SIRI**

**ВЛИЯНИЕ МИКРОУДОБРЕНИЙ МАРГАНЦА И БОРА НА РОСТ И
РАЗВИТИЕ ЧЕЧЕВИЦЫ**

**EFFECT OF MANGANESE AND BORON MICRONUTRIENTS ON THE
GROWTH AND DEVELOPMENT OF LENTIL**

Sh.F.Shaxrullayev

Toshkent davlat agrar universiteti magistri

A.A.Qurbonov

Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda Toshkent viloyatining sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlari sharoitida bahorda ekilgan yasmiqning Sarbon va Darmon navlarining o'sishi va rivojlanishiga marganes hamda bor mikroo'g'itlarining ta'siri o'rganildi. Tadqiqot davomida o'simliklarning poya balandligi, barglar soni, shoxlar soni va dukkaklar soni kabi biometrik ko'rsatkichlari aniqlandi. Olingan natijalarga ko'ra, mikroo'g'itlarni qo'llash yasmiq o'simliklarining vegetativ rivojlanishini sezilarli darajada yaxshiladi. Ayniqsa, bor mikroo'g'itining 900 g/ga me'yorida qo'llanilishi eng yuqori natijalarni ta'minladi. Sarbon navining poya balandligi 51,2 sm, Darmon navida esa 53,4 sm ni tashkil etdi. Barglar soni mos ravishda 47,8 va 49,5 dona/tup, shoxlar soni 5,8 va 6,1 dona/tupga yetdi. Tadqiqot natijalari mikroo'g'itlardan foydalanish yasmiqning o'sishi va rivojlanishini jadallashtirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: yasmiq, Sarbon, Darmon, marganes, bor, mikroo'g'itlar, o'sish, rivojlanish, biometrik ko'rsatkichlar, tipik bo'z tuproq.

Аннотация. В данном исследовании в условиях орошаемых типичных серозёмов Ташкентской области было изучено влияние микроудобрений марганца и бора на рост и развитие сортов чечевицы Сарбон и Дармон при весеннем посеве. В ходе исследований были определены такие биометрические показатели растений, как высота стебля, количество листьев, количество ветвей и количество бобов на растение. Полученные результаты показали, что применение микроудобрений существенно улучшало вегетативное развитие растений чечевицы. Наиболее высокие показатели были отмечены при внесении борного микроудобрения в норме 900 г/га. Высота растений сорта Сарбон

составила 51,2 см, сорта Дармон – 53,4 см. Количество листьев достигло соответственно 47,8 и 49,5 шт./растение, а количество ветвей – 5,8 и 6,1 шт./растение. Результаты исследования свидетельствуют о том, что применение микроудобрений играет важную роль в стимулировании роста и развития чечевицы, способствуя более полной реализации её биологического потенциала.

Ключевые слова: чечевица, сорт Сарбон, сорт Дармон, микроудобрения, марганец, бор, рост, развитие, биометрические показатели, типичные серозёмы.

Abstract. In this study, the effects of manganese and boron micronutrients on the growth and development of Sarbon and Darmon lentil varieties under spring sowing conditions were investigated in the irrigated typical sierozem soils of the Tashkent region. During the research, biometric parameters such as plant height, number of leaves, number of branches, and number of pods per plant were determined. The results showed that the application of micronutrients significantly improved the vegetative growth of lentil plants. The highest values were recorded when boron was applied at a rate of 900 g/ha. Plant height reached 51.2 cm in the Sarbon variety and 53.4 cm in the Darmon variety. The number of leaves was 47.8 and 49.5 per plant, respectively, while the number of branches reached 5.8 and 6.1 per plant. The findings indicate that the use of micronutrients plays an important role in stimulating lentil growth and development, contributing to a more complete realization of the biological potential of the crop.

Keywords: lentil, Sarbon variety, Darmon variety, micronutrients, manganese, boron, growth, development, biometric traits, typical sierozem soils.

Kirish: Bugungi kunda qishloq xo‘jaligida oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, tuproq unumdorligini oshirish va ekologik barqaror dehqonchilikni rivojlantirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Dukkakli don ekinlari orasida yasmiq (*Lens culinaris* Medik.) yuqori oziqaviy qiymati, qurg‘oqchilikka nisbatan chidamliligi hamda tuproqni biologik azot bilan boyitish xususiyati bilan alohida ahamiyatga ega. Yasmiq doni tarkibida 24–35 % oqsil, muhim aminokislotalar, vitaminlar va mineral moddalar mavjud bo‘lib, inson oziqlanishida muhim o‘rin tutadi. Bundan tashqari, yasmiq ildizida hosil bo‘ladigan tuganak bakteriyalar atmosfera azotini o‘zlashtirib, tuproq unumdorligini yaxshilashga xizmat qiladi.

Respublikamizda yasmiq ekin maydonlarini kengaytirish bilan bir qatorda hosildorlikni oshirish va navlarning biologik imkoniyatlaridan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu borada mikroo‘g‘itlardan foydalanish istiqbolli agrotexnik tadbirlardan biri hisoblanadi. Marganes o‘simlik organizmida fotosintez, fermentativ reaksiyalar va oqsil sintezida faol ishtirok etadi. Bor esa hujayra bo‘linishi, generativ organlarning shakllanishi, uglevodlar almashinuvi va ozuqa moddalarining harakatlanishida muhim rol o‘ynaydi. Ushbu elementlarning yetishmasligi o‘simliklarning o‘sishi va rivojlanishining susayishiga olib keladi. Shu sababli bahorda ekilgan yasmiq navlarining o‘sishi va rivojlanishiga marganes hamda bor

mikroo'g'itlarining ta'sirini o'rganish mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi hisoblanadi.

TADQIQOT O'TKAZISH SHAROITI VA USLUBLARI

Tadqiqotlar 2025-yilda Toshkent viloyatining sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlari sharoitida olib borildi. Tadqiqot obyekti sifatida yasmiqning Sarbon va Darmon navlari hamda ularning o'sishi, rivojlanishi va hosildorligiga ta'sir etuvchi marganes va bor mikroo'g'itlari olindi. Tadqiqotlar dala, laboratoriya va matematik-statistik tahlil usullaridan foydalangan holda amalga oshirildi. Dala tajribalari qishloq xo'jaligi ekinlarida ilmiy tadqiqotlar o'tkazish bo'yicha amaldagi uslubiy qo'llanmalar, jumladan, «Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур», «Dala tajribalarini o'tkazish uslublari» hamda «O'simlikshunoslikda ilmiy tadqiqot ishlari» uslubiy qo'llanmalari asosida tashkil etildi va olib borildi.

TADQIQOT NATIJALARI VA ULARNING MUHOKAMASI

Tadqiqot natijalari marganes va bor mikroo'g'itlarining yasmiq navlarining o'sishi va rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatganligini ko'rsatdi. Nazorat variantida Sarbon navining poya balandligi 48,6 sm, Darmon navida esa 50,2 sm ni tashkil etdi. Mikroo'g'itlar qo'llanilishi natijasida ushbu ko'rsatkichlar ortib bordi. Xususan, Mn₂ (300 g/ga) variantida poya balandligi Sarbon navida 55,2 sm, Darmon navida 57,4 sm ga yetgan bo'lsa, eng yuqori natija B₂ (900 g/ga) variantida kuzatilib, mos ravishda 56,8 va 58,5 sm ni tashkil etdi.

Barglar soni ham mikroo'g'itlar ta'sirida sezilarli oshdi. Nazorat variantida Sarbon va Darmon navlarida mos ravishda 42,3 va 44,1 dona/tup barg hosil bo'lgan bo'lsa, B₂ (900 g/ga) variantida bu ko'rsatkichlar 52,6 va 54,2 dona/tupga yetdi.

1-jadval

Yasmiq navlari poya balandligi, barg va shox soniga mikroo'g'itlar (marganes, bor) ning ta'siri, 2025 y.

Variant	Poya balandligi, sm	Barg soni, dona/tup	Shox soni, dona/tup
Sarbon navi			
N ₃₀ P ₇₀ K ₅₀ (FON)-nazorat	48,6	42,3	4,8
FON +Mn -150 g/ga	53,8	46,5	5,4
FON +Mn - 300 g/ga	55,2	49,8	5,9
FON +Mn - 450 g/ga	54,6	48,7	5,7
FON +B - 600 g/ga	54,3	48,1	5,6
FON +B - 900 g/ga	56,8	52,6	6,3
FON +B - 1200 g/ga	55,7	50,8	6,0
Darmon navi			
N ₃₀ P ₇₀ K ₅₀ (FON)-nazorat	50,2	44,1	5,1
FON +Mn -150 g/ga	55,6	48,3	5,8
FON +Mn - 300 g/ga	57,4	51,4	6,3
FON +Mn - 450 g/ga	56,9	50,5	6,1
FON +B - 600 g/ga	56,1	49,9	6,0
FON +B - 900 g/ga	58,5	54,2	6,7
FON +B - 1200 g/ga	57,8	52,7	6,4

Shoxlanish darajasi bo'yicha ham shunga o'xshash natijalar qayd etildi. Nazorat variantida Sarbon navida 4,8 dona/tup, Darmon navida 5,1 dona/tup shox hosil bo'lgan bo'lsa, B₂ (900 g/ga) variantida ushbu ko'rsatkichlar mos ravishda 6,3 va 6,7 dona/tupni tashkil etdi.

Dukkaklar soni ham mikroo'g'itlar ta'sirida ortdi. Nazorat variantida Sarbon navida 38,5 dona/tup, Darmon navida 41,2 dona/tup dukkak shakllangan bo'lsa, B₂ (900 g/ga) variantida bu ko'rsatkichlar mos ravishda 51,4 va 54,8 dona/tupga yetdi. Fenologik kuzatuvlar natijasida mikroo'g'itlar qo'llanilgan variantlarda nihollarning unib chiqishi, o'sishi va rivojlanish bosqichlari nazorat variantiga nisbatan jadalroq kechgani aniqlandi. Ayniqsa, bor mikroo'g'iti qo'llanilganda vegetativ massa to'planishi hamda barg apparatining rivojlanishi kuchaydi.

O'simliklarning intensiv rivojlanishi fotosintetik faoliyatning oshishiga va assimilatsion yuzaning kengayishiga xizmat qildi. Bu esa generativ organlarning yaxshi shakllanishi uchun qulay sharoit yaratdi.

Biometrik ko'rsatkichlarning yaxshilanishi 1000 dona urug' vazni va don hosildorligining ortishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatdi. B₂ (900 g/ga) variantida 1000 dona urug' vazni Sarbon navida 81,8 g, Darmon navida esa 89,8 g ni tashkil etib, nazorat variantiga nisbatan mos ravishda 7,0 va 7,4 g yuqori bo'ldi. Umuman olganda, mikroo'g'itlarning optimal me'yorlarda qo'llanilishi yasmiq navlarining vegetativ va generativ rivojlanishini jadallashtirib, ularning biologik salohiyatini to'liqroq namoyon etishiga imkon yaratdi.

XULOSA

Bahorgi muddatda yasmiqning Sarbon va Darmon navlarining o'sishi hamda rivojlanishiga marganes va bor mikroo'g'itlari ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Mikroo'g'itlar qo'llanilishi natijasida poya balandligi nazorat variantiga nisbatan 8,2–8,3 sm ga, barglar soni 10,1–10,3 dona/tupga, shoxlar soni esa 1,5–1,6 dona/tupga ortdi. Tadqiqotda eng yuqori biometrik ko'rsatkichlar bor mikroo'g'itining 900 g/ga me'yorida qo'llanilgan variantda kuzatildi. B₂ (900 g/ga) variantida Sarbon navining poya balandligi 56,8 sm, Darmon navida 58,5 sm ni, barglar soni mos ravishda 52,6 va 54,2 dona/tupni, shoxlar soni esa 6,3 va 6,7 dona/tupni tashkil etdi. Ushbu natijalardan kelib chiqqan holda xulosa qilish mumkinki, yasmiq yetishtirishda qo'llash uchun marganes va bor mikroo'g'itlarining mos ravishda 300 g/g ava 900 g/ga me'yorlari maqbul hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni. "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida".
2. Atabaeva X.N., Xudayqulov J.B. O'simlikshunoslik. – Toshkent: Mehnat, 2020. – 352 b.
3. Посипанов Г.С. Растениеводство. – Москва: Колос, 2006. – 612 с.

4. Oripov R., Xalilov N. O‘simlikshunoslik. – Toshkent: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2007. – 514 b.
5. Mannopova M., Amanova M. Yasmiq navlarining hosildorligi va sifat ko‘rsatkichlarini baholash. // *Agro ilm* jurnali. – Toshkent, 2022. – №4. – B. 56–59.